

एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य : भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ

प्रा. काळुशे किशोर नारायण

इतिहास विभाग, खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई.

Corresponding Author – प्रा. काळुशे किशोर नारायण

DOI - 10.5281/zenodo.18935056

प्रस्तावना:

लोकशाही ही केवळ एक शासनपद्धती नसून ती समाजाच्या नैतिक जाणीवेची, समतेच्या मूल्यांची आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या स्विकाराची कसोटी असते. लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य कायदे, संस्था किंवा निवडणूक यंत्रणेत नसून, प्रत्येक नागरिकाला समान राजकीय स्थान देण्यात दडलेले असते. या दृष्टीने “एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” हे तत्त्व भारतीय लोकशाहीचा आत्मा मानले जाते. या एका तत्त्वाने लोकशाहीला केवळ औपचारिक न ठेवता ती सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी थेट जोडली आहे. भारतीय समाज दीर्घकाळ सामाजिक विषमता, आर्थिक असमानता, जातीय भेदभाव आणि शैक्षणिक वचनाच्या छायेखाली राहिला आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाही यशस्वी होणे हे केवळ कायदे करून शक्य नव्हते; तर त्यासाठी सर्व नागरिकांना समान राजकीय अधिकार देणे अपरिहार्य होते. “एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” या तत्त्वाने हे स्पष्ट केले की, माणसाची किंमत त्याच्या संपत्तीने, शिक्षणाने किंवा सामाजिक स्थानाने नव्हे, तर नागरिक म्हणून असलेल्या त्याच्या अस्तित्वाने ठरते. झोपडीत राहणारा नागरिक आणि सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेला नागरिक—दोघांचे मत समान मूल्याचे आहे—हीच या तत्त्वाची क्रांतिकारक भूमिका आहे.

मताधिकार म्हणजे केवळ मतपत्रिकेवर निशाणी करणे एवढाच मर्यादित अर्थ नाही. तो नागरिकाला शासननिर्मितीत सहभागी होण्याचा अधिकार देतो,

सत्ताधाऱ्यांना जनतेपुढे जबाबदार बनवतो आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो. जर एखाद्या समाजात काही लोकांचे मत अधिक महत्त्वाचे आणि काहींचे कमी महत्त्वाचे मानले गेले, तर तेथे लोकशाही अस्तित्वात राहू शकत नाही. म्हणूनच “एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” हे तत्त्व राजकीय समतेचा कणा आहे. आजच्या काळात लोकशाहीसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत—सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक विषमता, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि लोकशाही मूल्यांचे क्षरण. अशा वेळी “एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” या तत्त्वाचे महत्त्व अधिकच वाढते. कारण हे तत्त्व लोकशाहीला केवळ बहुसंख्याकांचे शासन न ठेवता, सर्वसमावेशक व न्याय्य व्यवस्था बनवते. हे तत्त्व दुर्बल, वंचित आणि उपेक्षित घटकांना आवाज देते आणि लोकशाहीला मानवी संवेदनशीलता प्रदान करते. म्हणूनच “एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” हे तत्त्व केवळ संविधानातील तरतूद नसून, ते लोकशाहीचे नैतिक अधिष्ठान, सामाजिक न्यायाचे साधन आणि मानवी प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. या तत्त्वाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरच भारतीय लोकशाहीची सुदृढता, स्थैर्य आणि भविष्य अवलंबून आहे. लोकशाही टिकवायची असेल, तर या तत्त्वाला केवळ मान्यता देणे नव्हे, तर त्याचा आत्मा जपणे हेच खरे आव्हान आहे.

उद्दिष्टे:

- १) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रौढ मताधिकाराविषयीची भूमिका अभ्यासणे.
- २) साक्षरता, निरक्षरता व बुद्धिमत्ता यांचा मताधिकाराशी असलेला संबंध अभ्यासणे.
- ३) 1935 च्या कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान अभ्यासणे.

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानात अनुच्छेद 326नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा समान अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. हा अधिकार केवळ मतदानापुरता मर्यादित नसून, तो देशाच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संविधानाची अंमलबजावणी होते, कायदे बनतात, धोरणे ठरतात आणि देशाची दिशा निश्चित होते. त्यामुळे मतदानाचा हक्क म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हातात दिलेले अत्यंत प्रभावी लोकशाही अस्त्र आहे. आपले एक-एक मत ग्रामपंचायतीपासून तर संसदेच्या माध्यमातून देश घडविण्यात महत्वपूर्ण ठरते. या देशासाठी काय करायचे तर सर्वप्रथम जागरूक मतदार बनायचे व मतदानाचा हक्क प्रत्येक निवडणुकीत गाजवायचा हे प्रथम कर्तव्य संविधानाला अपेक्षित आहे. 18 वर्षावरील प्रत्येक सुजाण नागरिकाला हा हक्क संविधानाने दिला आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रौढ मताधिकाराचे कट्टर समर्थक होते. 27 जानेवारी 1919 रोजी साऊथबरो कमिटीला दिलेल्या साक्षीमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी प्रौढ मतदानाची मागणी केली. भारतीय संविधानाने “एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” हे तत्त्व स्वीकारले. त्यामुळे देशातील प्रत्येक प्रौढ स्त्री-पुरुषास मतदानाचा अधिकार मिळाला, ही आपल्या संविधानाची फार मोठी

उपलब्धी आहे. 1928 मध्ये भारतीय संविधानिक आयोग भारतात आला. या आयोगाचे अध्यक्ष सर जॉन सायमन होते. म्हणून भारतीय संविधानिक आयोग हा “सायमन आयोग” (सायमन कमिशन) या नावाने ओळखला जातो. सायमन आयोगाला बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या संविधानातील परिवर्तनांच्या संदर्भात विचार आणि शिफारसी देणारा एक सविस्तर अहवाल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1928 मध्ये सादर केला. या अहवालात प्रांतांच्या क्षेत्राचे पुनर्वितरण, प्रांतीय कार्यपालिकेची कार्यप्रणाली, प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय स्वायत्तता आणि लोकसेवा याबाबत सविस्तर मांडणी केली.

मताधिकाराचे महत्त्व:

काही लोकांनी अशी शिफारस केली की, उत्पन्नावर आधारित असलेली शहरी क्षेत्रातील मताधिकारांची व्यवस्था तशीच ठेवून ग्रामीण क्षेत्रांमधील मताधिकारांसाठी महसुलाची मर्यादा आणण्यात यावी. डॉ. आंबेडकरांनी यास असहमती दर्शवली. ते म्हणतात की, “माझ्या सहकाऱ्यांनी मताधिकाराचा प्रश्न हा अधिकारापेक्षा मेहरबानी किंवा मर्जीतला मानला आहे. माझ्या मते हा दृष्टिकोन इतका घातक आहे की, तो राजकीय समजुतीच्या आधारावर स्वीकारला जाऊ शकत नाही.” ते पुढे म्हणतात, “मताधिकारविहीन लोकांची राजकीय मुक्ती पूर्णतः अशा मताधिकार असलेल्या लोकांच्या मर्जीत राहिल. असा निष्कर्ष स्वीकारणे म्हणजे गुलामगिरी वाईट नाही असे मानणे होय. कारण गुलामगिरीमध्ये अशी मान्यता असते की, सत्ताधारी वर्ग आपल्याला जे देईल त्याव्यतिरिक्त गुलामांचा कोणताही अधिकार नसतो.” डॉ. आंबेडकर स्पष्ट करतात की, “असा निष्कर्ष असणाऱ्या सिद्धांताकरिता असे म्हणावे लागेल की, हे कोणत्याही लोकनिवडीत शासनप्रणालीसाठी घातक आहे.” काही सहकारी मताधिकाराच्या संदर्भात असा विचार करतात की, ही काही

मोठी गोष्ट नसून केवळ कागदाचा असा तुकडा मतपेटीत टाकण्याचा अधिकार आहे, ज्यावर काही नावे लिहिलेली असतात. जर बहुसंख्याकांच्या डोक्यात मताधिकाराचे योग्य चित्र असते, तर ते मताधिकाराचे महत्त्व समजू शकले असते. मताधिकार म्हणजे केवळ मतपत्रावर निशाण लावणे नाही; तर ती अशी व्यवस्था आहे की, ज्यामध्ये त्या अटींच्या नियमांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा क्रियाशील सहभाग असतो. ज्यावर सहजीवन आधारित असते आणि चांगल्या गोष्टी करण्याचा परवाना असतो, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. म्हणूनच त्यांनी उत्पन्न, शिक्षण इत्यादी अटींवर आधारित मताधिकाराचा विरोध केला. देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

भारतीय संविधानात प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व मान्य करून देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांस मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. भारतीय प्रौढ नागरिकांना मतदान करण्याचा आणि योग्य उमेदवारास मत देण्याचा हक्क मिळाला; परंतु हा अधिकार भारतीय नागरिकांना सहज मिळाला नाही. लोकांना शिक्षणापासून वंचित करणे म्हणजे पूर्णपणे अन्यायाची परिस्थिती निर्माण करणे होय. लोकांना निरक्षर ठेवणे आणि त्यांची निरक्षरता मताधिकाराकरिता अपात्र ठरवणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. आपला अशिक्षितपणा दूर करण्यासाठी त्यांच्याजवळ एकमेव उपाय मतदानाचा अधिकार हा आहे. त्यांना निरक्षर ठेवणे आणि त्यांचा अशिक्षितपणा सदैव कायम ठेवणे म्हणजे त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारप्राप्तीची संधी अनंत काळापर्यंत स्थगित करणे होय, असे स्पष्ट मत डॉ. आंबेडकर मांडतात.

साक्षरता, निरक्षरता आणि बुद्धिमत्ता:

निरक्षर लोकांना मतदानाचा अधिकार कसा द्यावा? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो; परंतु डॉ. आंबेडकर यांनी प्रतिप्रश्न केला की, त्यांच्या निरक्षरतेसाठी कोण जबाबदार आहे? जर निरक्षरांची जबाबदारी सरकारची असेल तर मतदानाच्या अधिकारासाठी साक्षरतेची अट लावल्यास बहुसंख्य लोक मतदानाच्या अधिकारांपासून वंचित राहतील. कारण त्यात निरक्षरांचा कोणताही दोष नाही. कारण ज्या साक्षरतेची व्यवस्था करण्यात आली, ती प्राप्त करण्याची त्यांना कधी संधीच मिळाली नाही. समजा, असे मानले की, साक्षरता दूर झाल्यावर त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळेल; परंतु निरक्षरता दूर करण्यासाठी त्वरित प्रयत्न केले जातील, याची काही हमी आहे काय? निरक्षर लोकांना मतदानाचा अधिकार प्रदान करायचा का? या प्रश्नावर डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, “हा साक्षरता किंवा निरक्षरतेचा प्रश्न नाही. हा प्रश्न केवळ बुद्धिमत्तेचा होऊ शकतो.” जे लोक साक्षरतेचा निकष मानण्याचा आग्रह धरतात आणि जे हा आग्रह करतात की, मतदानाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी साक्षर होणे आवश्यक आहे, असे विचार करणारे लोक दोन चुका करतात. त्यांची पहिली चूक म्हणजे निरक्षर व्यक्ती ही निश्चितपणे बुद्धिमान असू शकत नाही, अशी मान्यता. परंतु हे सर्वश्रुत आहे की, कोणतीही निरक्षर व्यक्ती बुद्धिमानदेखील असू शकते.

भारतासह संपूर्ण जगात निरक्षर व्यक्तीलादेखील एवढी बुद्धी असते की, ते विचारपूर्वक आपले कामकाज करू शकतात. कायद्यानेदेखील हे मान्य केले आहे की, एका विशिष्ट वयानंतर प्रत्येक व्यक्तीमध्ये इतकी बुद्धिमत्ता येते की, ती आपले कामकाज चालवण्याची क्षमता प्राप्त करते. दुसरी चूक म्हणजे निरक्षरतेच्या तुलनेत साक्षर व्यक्तीला उच्च स्तराची बुद्धिमत्ता किंवा ज्ञान असते, अशी मान्यता. या संदर्भात डॉ. आंबेडकर ब्राइस (Bryce) या विचारवंताचे मत

उद्धृत करतात. “आधुनिक लोकशाही” या आपल्या सर्वेक्षणात ब्राइस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की, लिहिण्या-वाचण्याची योग्यता कुठपर्यंत नागरिक योग्यता वाढवते? त्याचे उत्तर असे आहे की, “व्यावहारिक दृष्टिकोनातून हाच केवळ एकमेव निकष उपलब्ध आहे. आम्ही त्यास पर्याप्त किंवा योग्य निकष मानतो; परंतु वास्तवात तसे आहे काय?” इंग्लंडमध्ये 60 वर्षांपूर्वी खेड्यांतील लोक हे चतुर होते. ते अशिक्षित होते; परंतु ते सहज बुद्धीचे धनी होते. खेड्यांतील लोक आपली कुशाग्र बुद्धी आणि ठोस विवेकाच्या आधारावर मतदानाकरिता पूर्ण सक्षम आहेत. ग्रीक मधील अथेनीय मतदार नागरिक मताधिकाराकरिता आधुनिक लोकशाहीतील मतदारांपेक्षा अधिक सक्षम होते. ग्रीक मतदार राजकारण कोणत्याही छापील किंवा लिखित पुस्तकांतून शिकले नव्हते; तर कुशल वक्त्यांची भाषणे ऐकून आणि आपापसातील चर्चेतून ते शिकले होते. मतदारांकडून अधिकाधिक अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते की, मोठे प्रश्न समजण्याची क्षमता असावी. त्याने अशा उमेदवारांची निवड करावी, जो त्यांच्या मतानुसार त्यांचे हित करू शकेल. असे स्पष्ट करून डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, “मी असा दावा करतो की, सामान्य भारतीयांमध्ये ही क्षमता आहे.” प्रौढ मताधिकाराच्या संदर्भात असा युक्तिवाद सायमन आयोगाला सादर केलेल्या 1928 च्या अहवालात डॉ. आंबेडकरांनी केला होता. या अहवालात प्रौढ मतदानाचा अधिकार मान्य करून अशी शिफारस करण्यात आली होती की, 21 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या सर्व प्रौढांसाठी—ते स्त्री असोत किंवा पुरुष—त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा.

1935 च्या कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान:

इंग्रज सरकारने भारतीय कायदा, 1935 पास करून तो लागू केला. 1935 च्या भारतीय कायद्याचा

बराचसा भाग भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आला आहे. लंडन येथे 1930 मध्ये पहिली, 1931 मध्ये दुसरी आणि 1932 मध्ये तिसरी गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती...आली होती. या परिषदेत वसाहतीचे स्वराज्य, प्रांतीय राज्यघटना, अल्पसंख्याक, मताधिकार, नागरी सेवा इत्यादी बाबींवर सविस्तर चर्चा होऊन त्या आधारावर 1935 चा भारतीय कायदा तयार करण्यात आला होता. हा कायदा तयार करण्यात डॉ. आंबेडकर यांचे विशेष योगदान होते. वसाहतीचे स्वराज्य असावे तसेच एक जबाबदार शासनपद्धती असावी. शासनाची निवड जनतेने करावी. त्याकरिता देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार असावा, असे स्पष्ट मत डॉ. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत मांडले होते. गोलमेज परिषदेतल्या मताधिकार-उपसमितीच्या बैठकीत 22 डिसेंबर 1930 रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते की, “या गोलमेज परिषदेत केवळ दोन महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा विचार केला जाईल, असे मी मानतो. पहिला म्हणजे भारताला जबाबदार सरकार असायला हवे काय? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे ते सरकार कोणाकरीता जबाबदार राहणार?” काही सदस्यांनी प्रौढ मताधिकाराच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला होता. प्रौढ मताधिकाराच्या विरोधात जे तर्क प्रस्तुत करण्यात आले होते, त्या सर्व तर्कांचे डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण विचारांनी खंडन केले. काही सदस्यांचे मत असे होते की, प्रौढ मताधिकार हा एकदम लागू न करता तो टप्प्याटप्प्याने लागू करावा. इंग्लंडमध्ये 1832 ते 1918 पर्यंत सर्वांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे भारतातदेखील प्रौढ मताधिकार टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात यावा, असा आग्रह गोलमेज परिषदेतल्या काही सदस्यांचा होता. यास डॉ. आंबेडकर यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्या सदस्यांच्या मतांचे खंडन करताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, “जर या सदस्यांचा असा विश्वास आहे की,

भारताची जनता मताधिकारास पात्र नाही, तर त्यांनी वसाहतीचे स्वराज्य किंवा जबाबदार सरकारची मागणी न करता भारतातून वापस जावे. काही सज्जनांचे असे मत आहे की, भारतीय लोक मताधिकाराचा उपयोग करण्यास पात्र नाहीत. सरकारची जबाबदारी आपल्यावर घेण्यास पात्र नाहीत, तर ते कोणाच्या नावावर जबाबदार सरकारची मागणी करतात?” पुढे ते म्हणतात की, “जर माझे मित्र हे मानतात की, भारताचे लोक सरकारची जबाबदारी घेण्यास सक्षम नाहीत, यावरून हाच निष्कर्ष निघतो की, भारताच्या लोकांना शासनाधिकार देऊ नये; तसेच कोणतीही जबाबदारीदेखील देऊ नये. जरी प्रौढ मताधिकार एक आदर्श असला तरी त्यास या वेळी लागू करू नये. कारण त्यास कार्यरूप देण्यासाठी आमच्याकडे आवश्यक यंत्रणा नाही.” असा विचार करणाऱ्यांनी मताधिकाराचा खरा अर्थ लक्षात घेतला नाही, अशी टीका डॉ. आंबेडकर यांनी केली.

बचावाची शक्ती:

विधानमंडळ या सर्वाधिक महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये आपल्या जीवनास प्रभावित करण्याची शक्ती प्राप्त होईल, तर हे निश्चित आहे की, प्रत्येक व्यक्ती या विधानमंडळापुढे प्रभावित होईल. अशा कायद्यांच्या विरोधात लोकांकडे बचावाची शक्ती असली पाहिजे. त्यांच्या स्वातंत्र्याचे हनन होऊ शकते. त्यांचे जीवन आणि त्यांच्या संपत्तीवर आघात होऊ शकतो. म्हणून हा केवळ मतपेटीचा प्रश्न नाही. हा मतदान केंद्राचादेखील प्रश्न नाही, असे डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले. मताधिकाराचा खरा अर्थ स्पष्ट करताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की,

“जर मी मताधिकाराचा योग्य अर्थ समजतो, तर मी हेही जाणतो की, त्या अटीच्या नियमांचा अधिकार आहे, ज्या समाजात समन्वित जीवन जगण्याच्या अटी असतात. हाच मताधिकाराचा सार आहे.” पुढे डॉ. आंबेडकर स्पष्टपणे

मताधिकाराच्या संदर्भात असा निष्कर्ष मांडतात की, मताधिकार ही अशी गोष्ट आहे, ज्यास राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीचा जन्मसिद्ध अधिकार मानला पाहिजे. जर आपण मानले की, मताधिकार प्रत्येक पुरुष किंवा स्त्रीचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, तर आपण लोकांच्या त्या जन्मसिद्ध अधिकारास आपल्या प्रशासनाच्या सोयीकरिता आश्रित बनवू शकत नाही. केवळ सीमित लोकांनाच मतदानाचा अधिकार असावा, या विचारावर डॉ. आंबेडकरांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

सीमित अधिकार हा चांगल्या राज्यकारभाराची आणि जबाबदार शासनाची कसोटी होऊ शकत नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. शासनाला जर नागरिकांचे स्वातंत्र्य, जीवन आणि मालमत्तेबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार असेल आणि त्या कायद्यांचे पालन करणे नागरिकांवर बंधनकारक असेल, तर व्यक्तीलादेखील शासनकर्ते निवडून देण्याचा अधिकार असला पाहिजे, असे डॉ. आंबेडकर यांचे स्पष्ट मत होते. म्हणून त्यांच्या मते प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व हे केवळ मतदान केंद्रे आणि मतदान पेट्या पुरविणे इतकेच मर्यादित नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या आधारावर गोलमेज परिषदेतल्या सदस्यांना हे पटवून दिले की, जबाबदार शासनपद्धतीकरिता प्रौढ मताधिकार अनिवार्य आहे. त्यामुळे गोलमेज परिषदेने प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व मान्य केले. त्यामुळे 1935 च्या भारतीय कायद्यात प्रौढ मताधिकार अंतर्भूत करण्यात आला. स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेने प्रौढ मताधिकारास मान्यता दिली. त्यामुळे संविधानाने देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांस मतदानाचा अधिकार बहाल केला.

निष्कर्ष:

“एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” हे तत्त्व भारतीय लोकशाहीचे मूलभूत आधारस्तंभ आहे. या

तत्त्वानुसार प्रत्येक नागरिकाला कोणताही भेदभाव न करता समान मतदानाचा अधिकार दिला जातो आणि प्रत्येक मताचे मूल्य समान मानले जाते. यामुळे समाजातील सर्व घटकांना राजकीय प्रक्रियेत समान सहभागाची संधी मिळते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या तत्त्वाचा पुरस्कार करताना मताधिकाराला केवळ मतदानाची प्रक्रिया न मानता, तो राजकीय स्वातंत्र्य, सामाजिक समता आणि मानवी प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग मानला. “एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” या तत्त्वामुळे शासन जनतेपुढे जबाबदार राहते आणि नागरिकांना आपल्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये थेट सहभाग घेण्याची संधी मिळते. म्हणूनच असे स्पष्टपणे म्हणता येते की, “एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य” हे तत्त्व केवळ घटनात्मक तरतूद नसून, ते समतावादी समाजरचनेचे, सामाजिक न्यायाचे आणि सशक्त लोकशाहीचे प्रभावी साधन आहे. भारतीय लोकशाहीची मजबुती, स्थैर्य आणि यश या तत्त्वावरच आधारलेले आहे.

संदर्भसूची:

१) आंबेडकर, डॉ. बाबासाहेब. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन व भाषणे, खंड १ ते १७. मुंबई : महाराष्ट्र

शासन, सामाजिक न्याय विभाग, १९७९-१९९७. (पुनर्मुद्रित आवृत्ती : २०१४).

- २) कीर, धनंजय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : जीवन आणि कार्य.: पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई. ०१ जानेवारी २०१२
- ३) जाधव, डॉ. नरेंद्र. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : आर्थिक विचार. राजकमल प्रकाशन, नवी दिल्ली १९९१. (द्वितीय आवृत्ती : २०१०).
- ४) कश्यप, डॉ. सुभाष सी. भारतीय राज्यघटना : तत्त्वे व व्यवहार.: नॅशनल बुक ट्रस्ट, नवी दिल्ली १९९४.
- ५) भारत सरकार. भारतीय राज्यघटना (अधिकृत मराठी आवृत्ती). नवी दिल्ली : विधी व न्याय मंत्रालय, १९५०. (सुधारित आवृत्ती : २०२०).
- ६) गायकवाड, प्रा. बी. आर. भारतीय लोकशाही आणि प्रौढ मताधिकार.: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे २००५. (द्वितीय आवृत्ती : २०१५).
- ७) फडके, प्रा. य. दि. भारतीय राजकीय विचार.: श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे १९९८. (प्रथम आवृत्ती : २०१२).
- ८) लोकराज्य मासिक. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, एप्रिल-मे, २०१९